

ЮРИДИЧНИЙ НАУКОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ
ФАХОВЕ ВИДАННЯ

www.lsej.org.ua

10'2024

**Запорізький національний університет
Міністерства освіти і науки України**

**Електронне наукове фахове видання
«Юридичний науковий
електронний журнал»**

№ 10, 2024

**На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1)
журнал внесений до переліку фахових видань категорії «Б» у галузі юридичних наук
(081 – Право, 262 – Правоохоронна діяльність, 293 – Міжнародне право)**

**Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International
(Республіка Польща)**

**Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення
StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.**

**Видавничий дім
«Гельветика»
2024**

Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний редактор:

Коломоєць Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, професор

Заступник головного редактора:

Бондар Олександр Григорович – доктор юридичних наук, професор

Відповідальний секретар:

Віхляєв Михайло Юрійович – доктор юридичних наук, професор

Члени редакційної колегії:

Батюк Олег Володимирович – доктор юридичних наук, доцент;
Биргеу Михайло Михайлович – доктор юридичних наук, професор (Республіка Молдова);
Болокан Інна Вікторівна – доктор юридичних наук, доцент;
Ботнару Стела – доктор юридичних наук, доцент;
Бринза Сергій – професор, доктор хабілітат;
Верлос Наталя Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент;
Войцех Войтила – доктор гуманітарних наук у галузі філософії (Республіка Польща);
Волошина Владлена Костянтинівна – кандидат юридичних наук, доцент;
Галіцина Наталя Вікторівна – доктор юридичних наук, професор;
Деревянко Наталія Зеновіївна – доктор філософії у галузі права;
Діхтієвський Петро Васильович – доктор юридичних наук, професор;
Дрьомін Віктор Миколайович – доктор юридичних наук, професор;
Дудоров Олександр Олексійович – доктор юридичних наук, професор;
Ібрагімов Соліджон Ібрагімович – доктор юридичних наук, професор (Республіка Таджикистан);
Кантор Наталія Юріївна – кандидат юридичних наук;
Колпаков Валерій Костянтинівич – доктор юридичних наук, професор;
Копча Василь Васильович – доктор юридичних наук, професор;
Курінний Євген Володимирович – доктор юридичних наук, професор;
Кушнір Сергій Миколайович – доктор юридичних наук, професор;
Смирнов Максим Іванович – кандидат юридичних наук, доцент;
Стеценко Семен Григорович – доктор юридичних наук, професор;
Тернушак Михайло Михайлович – доктор юридичних наук;
Тошек Бартоломей – доктор політичних наук, професор (Республіка Польща);
Уільям Дж. Уоткінс – доктор юридичних наук (США);
Фальковський Андрій Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент;
Федчишин Дмитро Володимирович – доктор юридичних наук;
Шарая Анна Анатоліївна – доктор юридичних наук, доцент;
Д-р Ханна Боуз – LLB, MSc, PhD, FHEA, доцент кримінального права (Велика Британія);
Д-р Брюс Вордхо – PhD, LLB, LLM, професор конкурентного права (Велика Британія);
Д-р Джейн Руні – доцент міжнародного права (Велика Британія).

*Рекомендовано до опублікування вченою радою
Запорізького національного університету,
протокол № 3 від 24.10.2024 р.*

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Грунь О.В. ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, В ТОМУ ЧИСЛІ Й VR ТА AR, У ПРАВНИЧІЙ СФЕРІ.....	16
Єрмоменко В.О. РЕЛІГІЯ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА АБО «ПО ЧОМУ ОПІУМ ДЛЯ НАРОДУ».....	20
Зінченко Н.О., Перун С.В. ЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ІДЕЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА І. КАНТА ТА Г. ГЕГЕЛЯ.....	25
Ковальчук Л.В., Михайліна Т.В. ПРАВОВА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСІБ, ЩО ВІДБУЛИ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ.....	29
Кузьо Л.І., Скворонська І.Ю. ТРАДИЦІЇ УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ У ВІЗАНТІЇ.....	33
Санжаров В.А., Мацелик М.О., Санжарова Г.Ф. ІНКВІЗИЦІЙНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ СУДОВІЙ ПРОЦЕДУРІ.....	37
Сільченко Л.М., Григоренко Я.О. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.....	41

РОЗДІЛ 2

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Барчук В.Б., Логінов О.А. РОЛЬ І МІСЦЕ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.....	43
Боброва Т.А. ПРАВОВІДПОВІДНІСТЬ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА.....	47
Єрмаков Ю.О., Барабаш О.О. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ: ОРІЄНТИРИ Й ОБМЕЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ.....	51
Карнаух О.А. У ПОЛУМ'І ВІЙНИ: ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ.....	56
Козьміна Ю.Г., Муртіщева А.О. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ЗМІН 2022–2024 РОКІВ.....	61
Курінний Є.В. ПРАВОВА ОЦІНКА ТА НАСЛІДКИ НАМАГАНЬ ВИРШЕННЯ «УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ» У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛІТІЙ.....	65
Предместніков О.Г. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГРОЗ КРИТИЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЇЇ ОБ'ЄКТАМ.....	70
Фролов О.О., Рябуха В.Р. ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПІДЗВІТНОСТІ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ.....	74
Щеховцова М.В., Омелько І.І. РОЛЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ МІСЦЕВИХ ГРОМАД: ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ НАСЛІДКИ.....	78

РОЗДІЛ 3

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Аврамова О.Є., Орешнич В.В. ЦИФРОВА ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ ОСОБИ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ.....	81
Блаженко Т.В. НЕЗАЛЕЖНИЙ ЧЛЕН (НЕЗАЛЕЖНИЙ ДИРЕКТОР) НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (РАДИ ДИРЕКТОРІВ): ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.....	84
Бужинська С.М., Губанова О.В. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ КРИТЕРІЙ ПРИНЦИПІВ ДОБРОВОЛІНОСТІ І САМОВИЗНАЧЕННЯ СТОРІН МЕДІАЦІЇ.....	88
Горіславська І.В., Касинець Д.Д. ОПІКА НАД ДІТЬМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	92

Жевелєва І.С. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ.....	95
Зеленська І.В., Гресь Н.М. РЕКОДИФІКАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.....	98
Кащук Д.А. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДСТАВ ТА ПОРЯДКУ ЗАСТОСУВАННЯ УСУНЕННЯ ВІД ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ.....	101
Книш С.В. РОЗВИТОК ТА СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У США.....	106
Колісник А.С. ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ.....	111
Кракан Р.О., Мельниченко А.В., Лукасевич Г.О. ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ: РОЛЬ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ.....	115
Маркович Х.М. ДИТИНА МІЖ БАТЬКАМИ: ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ПІСЛЯ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ.....	119
Шпак М.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ (ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ) ДОПОМОГИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В АПЕЛЯЦІЙНІЙ ІНСТАНЦІЇ.....	122
Якушев О.В. ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ ВВІЧЛИВОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ.....	128

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Лоза М.В. ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНОЮ ДО МІЖНАРОДНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ.....	132
Олюха В.Г. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ «SMART CITY».....	137
Остапенко Ю.І., Лаврінченко В.Є. СИСТЕМА ПРАВОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ.....	141
Остапенко Ю.І., Смоляна А.В. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ.....	145
Пархоменко М.М., Тубань О.В. ВИДИ КРИПТОВАЛЮТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБІГУ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ.....	149
Поєдинок В.В. ПОНЯТТЯ СТАЛОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПРАВІ ЄС.....	154
Серединко А.А. ЮРИДИЧНА КЛІНІКА ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ.....	158
Серєбряк С.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ.....	162
Шулепова О.О. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СПОЖИВАЧА В ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ.....	166
Шербакова Н.В. ВПРОВАДЖЕННЯ DUE DILIGENCE ЯК ЕФЕКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ В ПРОЦЕДУРІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ/ПРИЄДНАННЯ.....	170

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кравцов Д.М. ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ.....	178
Мельник М.Б. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОКТРИНИ ТРУДОВОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ.....	182
Наньєва М.І. ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ У СПРАВАХ ЩОДО СТЯГНЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.....	188

Онишко О.Б., Парасюк В.М. ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН (ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ).....192

Повалена М.В. ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ.....197

РОЗДІЛ 6

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бредіхіна В.Л., Батир Р.Р., Федоренко А.В. GREENCOMP: ЄВРОПЕЙСЬКА РАМКА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ТА ЗАКОНОДАВСТВО..... 202

Бредіхіна В.Л., Павлова Д.Р. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ, ПОШКОДЖЕНИХ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ..... 206

Гайворонський Д.А., Левченко В.Р. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ..... 210

Ігнатов М.П., Савчук О.О. ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ..... 214

Кашкіна В.А., Литовченко М.О. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ.....219

Лагойда Т.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ..... 222

Лозо О.В. ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ЗМІНУ КЛІМАТУ: ЕКОЛОГО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.....225

Марачук А.В., Шулепова О.О. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИТЯГНЕННЯ РФ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ЕКОЦИДУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ... 232

Мороз О.В. ГЕНЕЗИС НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОКАЗІВ ТА ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.....237

Rosokhata D.I. PECULIARITIES OF THE LEGAL REGULATION OF ENVIRONMENTAL CONTROL IN EU MEMBER STATES: A COMPARATIVE LEGAL STUDIES..... 241

РОЗДІЛ 7

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Азімов К.Р. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ «СИСТЕМА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ»..... 245

Буравська А.А., Краковська А.Є. ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ..... 249

Вовнюк В.І. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ СКАРГ ВІДНОСНО АДВОКАТІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ..... 253

Гембара Г.І. СПРАВИ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ..... 256

Дяковський О.С. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ..... 260

Комарницька І.І. ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ЗАПОБІГАННЯ ПРАВOPУШЕННЯМ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ264

Костенко О.В., Маньгора В.В., Шапенко Л.О., Маньгора Т.В. НОВІ НАПРЯМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА ТА ДЕФІНІЦІЇ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЕЛЕКТРОННОЇ ЮРИСДИКЦІЇ... 268

Котляренко О.П., Матвійчук А.Б. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СИЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ..... 275

Мазур Я.П. КІБЕРТЕРОРИЗМ ЯК ФАКТОР ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ..... 280

Муза О.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.....284

Оксютенко К.В. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ.....	287
Піскун І.І., Чунаков Р.В. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ.....	292
Повалена М.В., Здрилик І.В. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПРАВООХОРОНЦІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ.....	297
Потапова Д.І., Василенко А.В., Дуравкін П.М. ПРАВОВА ПРИРОДА ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ. ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО ПОЛОЖЕНЬ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР.....	301
Рой О.В. ГЕНЕЗА ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОНЯТТЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО АКТУ.....	304
Саббатовський В.Ю. ВЗАЄМОДІЯ СУБ'ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ.....	308
Скіцько О.І., Ширшов Р.А. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ.....	312
Сукмановська Л.М., Братковський В.М., Сподинський О.О. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАДІЙ ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ТА ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ.....	316
Суховецький О.О., Георгієвський Ю.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЧИСТОТИ» В ДІЯЛЬНОСТІ МЕДІА В УКРАЇНІ.....	320
Ткаля О.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ.....	324
Черкунов О.В. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ МИТНИХ ОРГАНІВ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ СТЯГНЕНЬ.....	328
Шевчук М.О. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ.....	331
Яворський Р.І. ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ВИДІВ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	335

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Батраченко Т.С. ПРОБАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ТРАДИЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ПРАКТИК В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ.....	340
Березняк В.С. НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ АНАТОМІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ЛЮДИНИ.....	344
Вінніков О.А., Вінніков А.О., Віннікова О.О. СУБ'ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ У ПОРЯДКУ ПЕРЕЙНЯТТЯ.....	347
Горбачов Д.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПІД ЧАС ОБШУКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ОГЛЯД ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ.....	351
Григорчак Д.В. ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВЕРБУВАННЯ У ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ.....	355
Гулкевич В.Д. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА АВТЕНТИЧНОСТІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.....	359
Демидова Л.М. ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ.....	364
Ковальова С.С., Касинець Д.Д. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ.....	367
Колб О.Г., Дудко Є.В. РОЛЬ АДВОКАТА У ЗАПОБІГАННІ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	371
Ліпкан В.А., Павликівський В.І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА.....	374
Мокроусова О.Ю. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ.....	381

Пугач А.О. ЗЛОЧИН ЕКОЦИДУ І МИНУЛЕ ТА МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА: ВІД АТОМНОГО АПОКАЛІПСИСУ ДО ПРАВ МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ.....	388
Резніченко Г.С. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТ. 162 КК УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	393
Самсонов О.В. ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ.....	396
Сірець О.О. АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА.....	400
Соколов А.А., Соколова В.А. ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ.....	404
Soloviova A.M. MARITAL RAPE: COMPARATIVE ANALYSIS OF CRIMINAL LEGISLATION IN UKRAINE AND AUSTRALIA.....	409
Сподарик Ю.В., Москалюк І.І. ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СПІВПРАЦЮ З ВОРОГОМ ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ ОСНОВНІ ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ.....	414
Сподарик Ю.В. ПРОБАЦІЙНИЙ НАГЛЯД ЯК НОВИЙ ВИД ОСНОВНОГО ПОКАРАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ.....	418

РОЗДІЛ 9

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Баладига С.П. ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.....	421
Басалик С.А., Білецький В.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ.....	424
Verkhoglyad-Gerasymenko O.V. METHODS OF PROTECTING THE PROPERTY RIGHTS OF INDIVIDUALS WHOSE ASSETS HAVE BEEN SEIZED DURING THE MARTIAL LAW IN UKRAINE... ..	427
Глинська Н.В., Рєпіна Ю.С. РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ЦИФРОВІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ: ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ (ЧАСТИНА 2. КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: СТРАТЕГІЯ ТА ТАКТИКА).....	433
Гнєтєв М.К., Стельмах І.С. ПОВІДОМЛЮВАЧІ ПРО ПРОТИВОПРАВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ТРОХИ ІСТОРІЇ.....	438
Євтушенко С.С., Титаренко М.В., Муханов В.В. КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ПРАЦІВНИКІВ ОКРЕМИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ.....	443
Ковальський А.В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НЕГЛАСНИХ ЗАХОДІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ КРИМІНАЛЬНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ.....	447
Кучинська І.В. ЕВОЛЮЦІЯ ПІДПІЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ: МЕТОДОЛОГІЇ, РИЗИКИ ТА БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ.....	451
Лук'янчиков Б.С., Стадник В.Я. СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА НЕПОВНОЛІТНІХ.....	455
Marochkin O.I. QUALITY OF THE LAW PROVIDING FOR THE USE OF SPECIAL (SECRET) INVESTIGATION TECHNIQUES.....	458
Ракіпова І.В. КОМПЕНСАЦІЯ ШКОДИ ПОТЕРПІЛОМУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ ДЛЯ УКРАЇНИ.....	462
Степанюк Р.Л., Удод О.А., Костенко Р.С., Драмарецька С.І. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ГАЛУЗІ СУДОВОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	469
Тищенко О.І., Тітко І.А. ПРАВОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА НАЙБІЛЬШ СПРИЯТЛИВЕ ДЛЯ ОСОБИ ТЛУМАЧЕННЯ ЗАКОНУ ЯК ОРІЄНТИРИ ПРИ ВИРІШЕННІ ЮРИДИЧНИХ ПРОГАЛІН У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.....	474

Ясинський В.О. ЗАПОБІГАННЯ НАРКОЗЛОЧИНАМ У СИСТЕМІ ПОВНОВАЖЕНЬ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ.....	480
---	-----

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Бірюкова А.М., Глущенко А.О. ЗАХИСТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ В УМОВАХ СХВАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ.....	485
Дудченко О.Ю. ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ МІЖ ТРАДИЦІЄЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ: ЧИ ПОТРІБНА ПРЕДСТАВНИЦЬКА ФУНКЦІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ?.....	489
Дурач О.А. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ВІЙСЬКОВИХ СУДІВ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ.....	493

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Андросович Л.Г. НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО КРАЇНИ-АГРЕСОРА ЗА ДОПОМОГОЮ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ З МЕТОЮ ЇХ ПОДАЛЬШОЇ КОНФІСКАЦІЇ.....	496
Бондаренко І.Д. КОНЦЕПТ «ВТРАТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ» В КОНТЕКСТІ ВИЗНАННЯ КІБЕРАТАК ВОЄННИМ ЗЛОЧИНОМ.....	500
Восвода М.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ.....	504
Грушко М.В., Бааджи Н.А. ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ'ЄДНАНЬ В ПРОФСПІЛКИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ.....	509
Іванов А.Г. НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІВ З ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ.....	512
Капітан О.І., Різенко О.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ.....	516
Медвідь Л.П., Васильцун І.І. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СКОЄННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.....	519
Мітько М.В. ЗНАЧЕННЯ ДОКТРИНИ КОМАНДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРИТЯГНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ КОМАНДИРІВ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ.....	524
Пелех І.В., Широка К.О. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗМІНИ ДЕРЖАВНИХ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ.....	527
Polezhaka K.J. THE CONSOLIDATION OF THE ADVISORY COMPETENCE OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COURTS.....	530
Тимофєєв А.О. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РИМСЬКОГО СТАТУТУ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ В УКРАЇНІ.....	534
Тимошенко О.О. АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ОБ'ЄКТИ, СТВОРЕНІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА БРИТАНСЬКИЙ ПІДХОДИ ДО ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....	537

РОЗДІЛ 12 ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Волков Ю.М., Казначєєв Д.Г. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВСЕБІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ СИЛАМИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ.....	541
Куртов А.І., Григоренко Є.І., Івашенко С.М., Мороховський М.Л., Куртов Д.А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ.....	544
Леонтєєва Л.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ В УКРАЇНІ (НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ).....	547

НАШІ ЮВІЛЯРИ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВІТАЄ З ЮВІЛЕЄМ КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА, ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ БОЯРОВА ВІКТОРА ІВАНОВИЧА	550
---	-----

CONTENTS

SECTION 1

THEORY AND HISTORY OF THE LAW AND THE STATE; HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL DOCTRINES

Hrun O.V. THE POTENTIAL OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES, INCLUDING VR AND AR, IN THE LEGAL SPHERE.....	16
Yeromenko V.O. RELIGION AND NATIONAL SECURITY OR “HOW MUCH IS THE OPIUM TO THE PEOPLE”.....	20
Zinchenko N.O., Perun S.V. ETHICAL AND LEGAL IDEAS OF I. KANT'S PHILOSOPHY OF LAW AND G. HEGEL.....	25
Kovalchuk L.V., Mikhailina T.V. LEGAL RESOCIALIZATION OF PERSONS WHO HAVE SERVED PRISON SENTENCES.....	29
Kuzo L.I., Skovronska I.Yu. TRADITIONS OF MARRIAGE AND DIVORCE IN BYZANTIUM.....	33
Sanzharov V.A., Matselyk M.O., Sanzharova H.F. INQUISITION INVESTIGATION IN MEDIEVAL JUDICIAL PROCEDURE.....	37
Silchenko L.M., Hryhorenko Ya.O. LEGAL EDUCATION OF STUDENTS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS: CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT.....	41

SECTION 2

CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW

Barchuk V.B., Lohinov O.A. THE ROLE AND PLACE OF THE COMMISSIONER OF THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE ON HUMAN RIGHTS IN THE FIELD OF ENSURING NATIONAL SECURITY.....	43
Bobrova T.A. LEGAL CONFORMITY: GENERAL THEORETICAL CHARACTERISTICS.....	47
Yermakov Yu.O., Barabash O.O. ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND HUMAN RIGHTS: GUIDELINES AND LIMITATIONS IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY AND DEFENSE.....	51
Karnaugh O.A. IN THE FLAMES OF WAR: VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN THE CONDITIONS OF ARMED AGGRESSION AGAINST UKRAINE.....	56
Kozmina Yu.H., Murtishcheva A.O. TRANSFORMATION OF LEGISLATION ON ACCESS TO PUBLIC INFORMATION UNDER MARTIAL LAW: ANALYSIS OF KEY CHANGES IN 2022–2024.....	61
Kurinniye Ye.V. LEGAL ASSESSMENT AND CONSEQUENCES OF ATTEMPTS TO RESOLVE THE “UKRAINIAN ISSUE” IN THE SECOND POLISH REPUBLIC.....	65
Predmestnikov O.H. CRIMINAL LEGAL ASPECT OF THE STUDY OF THREATS TO CRITICAL INFRASTRUCTURE AND ITS OBJECTS.....	70
Frolov O.O., Riabukha V.R. ABOUT SOME FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF THE ACCOUNTABILITY OF BODIES AND OFFICIALS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN CONDITIONS OF MARTIAL LAW IN UKRAINE.....	74
Shekhevtsova M.V., Omelko I.I. THE ROLE OF THE SUPREME COUNCIL IN ENSURING THE RIGHTS OF LOCAL COMMUNITIES: LEGAL ASPECTS AND PRACTICAL CONSEQUENCES.....	78

SECTION 3

CIVIL LAW AND CIVIL PROCESS; FAMILY LAW; INTERNATIONAL PRIVATE LAW

Avramova O.Ye., Oreshych V.V. DIGITAL LEGAL PERSONALITY OF AN INDIVIDUAL IN THE DIGITAL ENVIRONMENT.....	81
Blazhenko T.V. INDEPENDENT MEMBER (INDEPENDENT DIRECTOR) OF THE SUPERVISORY BOARD (BOARD OF DIRECTORS): HISTORICAL AND LEGAL ASPECT.....	84
Buzhynska S.M., Hubanova O.V. RESPONSIBILITY AS A DETERMINING CRITERIA OF THE PRINCIPLES OF VOLUNTARY DETERMINATION AND SELF-DETERMINATION OF MEDIATION PARTIES.....	88

Horislavska I.V., Kasynets D.D. CHILD CUSTODY UNDER MARTIAL LAW.....	92
Zhevelieva I.S. SPECIFIC ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF SOCIAL RELATIONS IN THE FIELD OF PROTECTION OF COMPUTER PROGRAMS.....	95
Zelenska I.V., Hres N.M. RECODIFICATION OF CIVIL LEGISLATION.....	98
Kashchuk D.A. DEVELOPMENT OF THE NORMATIVE AND LEGISLATIVE REGULATION OF THE GROUNDS AND PROCEDURE FOR APPLYING REMOVAL FROM THE RIGHT TO INHERITANCE.....	101
Knysh S.V. DEVELOPMENT AND MODERN FEATURES OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION METHODS IN THE USA.....	106
Kolisnyk A.S. PROTECTION OF CHILDREN FROM DOMESTIC VIOLENCE UNDER MARTIAL LAW: INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS.....	111
Krakan R.O., Melnychenko A.V., Lukasevych H.O. ENFORCEMENT OF NON-PROPERTY DECISIONS: THE ROLE OF JUDICIAL CONTROL AND PRIVATE EXECUTORS.....	115
Markovych Kh.M. A CHILD BETWEEN PARENTS: LEGAL APPROACHES TO DETERMINING PLACE OF RESIDENCE AFTER MARRIAGE DISSOLUTION.....	119
Shpak M.V. CERTAIN ASPECTS OF PROVIDING LEGAL (PROFESSIONAL LAW) AID IN A CIVIL PROCESS IN THE APPEAL INSTANCE.....	122
Yakushev O.V. FOREIGN EXPERIENCE OF USING THE PRINCIPLE OF COMITY IN CONFLICT OF LAWS.....	128

SECTION 4

ECONOMIC LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW

Loza M.V. LEGAL ASPECTS OF UKRAINE'S APPLICATION OF SANCTIONS POLICY TO INTERNATIONAL AGRO-INDUSTRIAL COMPANIES.....	132
Oliukha V.H. CERTAIN ASPECTS OF ECONOMIC AND LEGAL STIMULATION OF SMART CITY DEVELOPMENT.....	137
Ostapenko Yu.I., Lavrinenko V.Ye. SYSTEM OF LEGAL INTERACTION BETWEEN PARTICIPANTS OF THE MILK AND DAIRY PRODUCTS MARKET OF UKRAINE.....	141
Ostapenko Yu.I., Smoliana A.V. TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF CREDIT RELATIONS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY.....	145
Parkhomenko M.M., Tuban O.V. TYPES OF CRYPTOCURRENCIES AND FEATURES OF THEIR CIRCULATION: LEGAL ASPECTS.....	149
Poiedynok V.V. THE CONCEPT OF SUSTAINABLE INVESTMENT IN THE EU LAW.....	154
Seredynko A.A. LEGAL CLINIC AS INNOVATIVE FORM OF IMPLEMENTATION OF LEGAL EDUCATION.....	158
Sieriebriak S.V. ENSURING ANTITRUST AND COMPETITION POLICY IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT.....	162
Shulepova O.O. PROBLEM ASPECTS OF DETERMINING THE LEGAL STATUS OF THE CONSUMER IN ECONOMIC RELATIONS.....	166
Shcherbakova N.V. IMPLEMENTATION OF DUE DILIGENCE AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT IN THE REORGANISATION PROCEDURE OF ECONOMIC ORGANISATIONS THROUGH MERGERS/ACCESSION.....	170

SECTION 5

LABOUR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Kravtsov D.M. PROFESSIONAL AND LEGAL RESPONSIBILITY OF LAW ENFORCEMENT BODIES EMPLOYEES.....	178
Melnyk M.B. EFFICIENCY OF LABOR LAW DOCTRINE IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF DRAFT REGULATORY AND LEGAL ACTS.....	182
Nanieva M.I. PROTECTION OF LABOUR RIGHTS OF EMPLOYEES IN CASES REGARDING TO WAGE COLLECTION.....	188

Onyshko O.B., Parasiuk V.M. VIOLATION OF THE PRIVACY IN THE CONTEXT OF LABOR RELATIONS (VIDEO SURVEILLANCE IN THE WORKPLACE).....192

Povalena M.V. DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF LABOR RELATIONS IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND NATIONAL LEGAL REGULATION.....197

SECTION 6

LAND LAW; AGRARIAN LAW; ENVIRONMENTAL LAW; NATURAL RESOURCE LAW

Bredikhina V.L., Batyr R.R., Fedorenko A.V. GREENCOMP: EUROPEAN COMPETENCE FRAMEWORK IN THE FIELD OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WAYS OF ITS IMPLEMENTATION INTO UKRAINIAN EDUCATIONAL SPHERE AND LEGISLATION..... 202

Bredikhina V.L., Pavlova D.R. LEGAL PROVISION OF THE RESTORATION OF THE ENVIRONMENTAL STATUS OF LANDS DAMAGED AS A RESULT OF MILITARY ACTIONS.....206

Haivoronskyi D.A., Levchenko V.R. INTERNATIONAL LEGAL ISSUES OF NUCLEAR ENERGY SECURITY.....210

Ihnatov M.P., Savchuk O.O. ENVIRONMENTAL CHALLENGES ON THE PATH TO UKRAINE'S EUROPEAN INTEGRATION..... 214

Kashkina V.A., Lytovchenko M.O. ENVIRONMENTAL ASPECTS OF LAND USE LAW..... 219

Lahoida T.V. INTERNATIONAL LEGAL REGULATION ANTI-CLIMATE CHANGE..... 222

Lozo O.V. THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON CLIMATE CHANGE: ENVIRONMENTAL AND LEGAL ASPECT..... 225

Marachuk A.V., Shulepova O.O. CURRENT ISSUES OF LEGAL SECURITY OF HOLDING THE RUSSIA TO RESPONSIBILITY FOR COMMITMENT OF ECOCIDE IN THE TERRITORY OF UKRAINE.....232

Moroz O.V. GENESIS OF SCIENTIFIC RESEARCH OF EVIDENCE AND PROOF IN DISPUTES IN CIVIL JURISDICTION REGARDING LAND-LEGAL DISPUTES IN THE SPHERE OF RENTAL OF AGRICULTURAL LAND..... 237

Rosokhata D.I. PECULIARITIES OF THE LEGAL REGULATION OF ENVIRONMENTAL CONTROL IN EU MEMBER STATES: A COMPARATIVE LEGAL STUDIES..... 241

SECTION 7

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS; FINANCIAL LAW; INFORMATION LAW

Azimov K.R. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF THE "LAW ENFORCEMENT SYSTEM" CATEGORY..... 245

Buravska A.A., Krakovska A.Ye. ISSUES OF LEGAL REGULATION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY AND DEFENCE..... 249

Vovniuk V.I. COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE COMPLAINT EXAMINATION PROCEDURE REGARDING LAWYERS IN THE ADMINISTRATIVE JUDICIARY OF UKRAINE..... 253

Hembara H.I. CASES OF SIMPLIFIED LEGAL PROCEEDINGS IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS...256

Diakovskiy O.S. HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF THE DEVELOPMENT OF APPROACHES TO THE FORMATION OF PERSONAL DATA..... 260

Komarnytska I.I. IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE PREVENTION OF OFFENSES IN THE FINANCIAL SPHERE IN UKRAINE..... 264

Kostenko O.V., Manhora V.V., Shapenko L.O., Manhora T.V. NEW AREAS OF INFORMATION LAW AND DEFINITIONS IN THE ERA OF DIGITAL TRANSFORMATION AND E-JURISDICTION.....268

Kotliarenko O.P., Matviichuk A.B. LEGAL PROVISION OF THE FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE TERRITORIAL DEFENSE FORCES OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE..... 275

Mazur Ya.P. CYBER TERRORISM AS A THREAT FACTOR TO NATIONAL SECURITY..... 280

Muza O.V. CURRENT ISSUES OF SYSTEMATIZATION OF ADMINISTRATIVE LEGISLATION OF UKRAINE..... 284

Oksiutenko K.V. SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC GOVERNMENT IN UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION.....	287
Piskun I.I., Chunakov R.V. THE STATE OF SCIENTIFIC RESEARCH ON PROBLEMATIK ISSUES OF MILITARY SERVICE IN UKRAINE.....	292
Povalena M.V., Zdrenyk I.V. INFORMATION CULTURE OF LAW ENFORCERS: PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE.....	297
Potapova D.I., Vasylenko A.V., Duravkin P.M. LEGAL NATURE OF THE MILITARY LEVY. CHANGES TO THE TAX CODE OF UKRAINE REGARDING PROVISIONS ON MILITARY LEVY.....	301
Roi O.V. GENESIS OF LEGAL RESEARCH CONCEPT OF INDIVIDUAL ACT.....	304
Sabbatovskiy V.Yu. NTERACTION OF SUBJECTS TO COMBAT DOMESTIC VIOLENCE IN GLOBAL PRACTICE	308
Skitsko O.I., Shyrshov R.A. CURRENT ISSUES OF ENSURING CYBER SECURITY OF CRITICAL INFRASTRUCTURE OBJECTS.....	312
Sukmanovska L.M., Bratkovskiy V.M., Spodynskiy O.O. STUDY OF THE STAGES OF THE PROCEDURE FOR CONSIDERATION OF CITIZENS' APPEALS IN THE BODIES AND UNITS OF THE NATIONAL POLICE.....	316
Sukhovetskiy O.O., Heorhiievskiy Yu.V. PROBLEMS OF LEGAL ENSURING “INFORMATION PURITY” IN MEDIA ACTIVITIES IN UKRAINE.....	320
Tkalia O.V. THE FEATURES OF FORMS OF PUBLIC CONTROL OVER PUBLIC AUTHORITY'S ACTIVITIES.....	324
Cherkunov O.V. RESPONSIBILITY OF CUSTOMS OFFICIALS: LEGAL ASPECTS AND PROCEDURE FOR THE APPLICATION OF SANCTIONS.....	328
Shevchuk M.O. MECHANISM FOR ENSURING INFORMATION SECURITY OF THE STATE.....	331
Yavorskiy R.I. THE SPECIFICS OF LICENSING, CLASSIFICATION, AND STANDARDIZATION OF TYPES OF RECREATIONAL ACTIVITIES.....	335
 SECTION 8 CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; PENAL LAW	
Batrachenko T.S. PROBATION AS AN ALTERNATIVE APPROACH TO TRADITIONAL CRIMINAL LAW PRACTICES IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF CRIMINAL JUSTICE REFORM.....	340
Berezniak V.S. ILLEGAL TRADE IN HUMAN ANATOMICAL MATERIALS.....	344
Vinnikov O.A., Vinnikov A.O., Vinnikova O.O. THE SUBJECT OF CRIMINAL PROSECUTION IN THE ORDER OF ADOPTION.....	347
Horbachov D.M. PROBLEM ISSUES OF PROVIDING THE RIGHT TO PROTECTION DURING A SEARCH UNDER THE CONDITIONS OF MARTIAL STATE: REVIEW OF THE PRACTICE OF THE SUPREME COURT.....	351
Hryhorchak D.V. THE ISSUE OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES FOR RECRUITMENT IN HUMAN TRAFFICKING UNDER MARTIAL LAW IN UKRAINE	355
Hulkevych V.D. CRIMINAL LAW PROTECTION OF THE AUTHENTICITY OF CULTURAL PROPERTY UNDER THE LEGISLATION OF SOME EU STATES.....	359
Demydova L.M. DEFENSE CAPACITY OF UKRAINE AS AN OBJECT OF CRIMINAL-LEGAL PROTECTION.....	364
Kovalova S.S., Kasynets D.D. CRIMINAL LIABILITY FOR WAR CRIMES DURING MARTIAL LAW.....	367
Kolb O.H., Dudko Ye.V. THE ROLE OF THE LAWYER IN THE PREVENTION OF OFFENSES IN THE FIELD OF PENSION AND SOCIAL SECURITY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW.....	371
Lipkan V.A., Pavlykivskiy V.I. LEGAL REGULATION OF MORTGAGE LENDING TO THE MILITARY: THEORY AND PRACTICE.....	374
Mokrousova O.Yu. CRIMINAL LIABILITY FOR COLLABORATIVE INFORMATION ACTIVITIES.....	381

Puhach A.O. THE CRIME OF ECOCIDE AND THE PAST AND FUTURE OF HUMANITY: FROM NUCLEAR APOCALYPSE TO THE RIGHTS OF FUTURE GENERATIONS.....	388
Reznichenko H.S. SOME PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY UNDER ARTICLE 162 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE UNDER MARTIAL LAW.....	393
Samsonov O.V. DETERMINATION OF CRIMINALITY IN THE PROFESSIONAL SPORTS.....	396
Sirets O.O. ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN CRIME PREVENTION IN THE HOUSING CONSTRUCTION SECTOR.....	400
Sokolov A.A., Sokolova V.A. FICTITIOUS BUSINESS AS A THREAT ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE.....	404
Soloviova A.M. MARITAL RAPE: COMPARATIVE ANALYSIS OF CRIMINAL LEGISLATION IN UKRAINE AND AUSTRALIA.....	409
Spodaryk Yu.V., Moskaliuk I.I. CRIMINAL PROSECUTION FOR COOPERATION WITH THE ENEMY OF PERSONS WHO PROVIDE BASIC SERVICES TO THE POPULATION OF THE OCCUPIED TERRITORY....	414
Spodaryk Yu.V. PROBATION SUPERVISION AS A NEW TYPE OF BASIC PUNISHMENT: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES.....	418

SECTION 9

CRIMINAL PROCESS AND FORENSIC SCIENCE; FORENSIC EXAMINATION; OPERATIVELY-SEARCH ACTIVITY

Baladyha S.P. REVIEW OF JUDICIAL PRACTICE ON PROVING CRIMES AGAINST THE FOUNDATIONS OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE.....	421
Basalyk S.A., Biletskyi V.O. PROBLEM ISSUES OF OPERATIVE AND INVESTIGATIVE ENSURING THE ACTIVITIES OF OPERATIVE AND INVESTIGATIVE UNITS OF THE STATE BORDER SERVICE OF UKRAINE.....	424
Verkhoglyad-Gerasymenko O.V. METHODS OF PROTECTING THE PROPERTY RIGHTS OF INDIVIDUALS WHOSE ASSETS HAVE BEEN SEIZED DURING THE MARTIAL LAW IN UKRAINE...	427
Hlynska N.V., Riepina Yu.S. RISK-BASED APPROACH AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR DIGITALIZING CRIMINAL PROCEEDINGS IN UKRAINE: PRESENTATION OF RESEARCH RESULTS (PART 2. RISK MANAGEMENT IN DIGITALIZING CRIMINAL PROCEEDINGS: STRATEGY AND TACTICS).....	433
Hnietniev M.K., Stelmakh I.S. WHISTLEBLOWERS: A LITTLE HISTORY.....	438
Yevtushenko S.S., Tytarenko M.V., Makhunov V.V. COMMUNICATION CULTURE OF EMPLOYEES OF INDIVIDUAL LAW ENFORCEMENT UNITS AS A COMPONENT OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF CRIME PREVENTION METHODS.....	443
Kovalskyi A.V. PROBLEM ASPECTS OF COVERT MEASURES OF OPERATIONAL UNITS DURING THE DETECTION AND SEARCH OF VIRTUAL ASSETS RELATED TO CRIMINAL OFFENSES.....	447
Kuchynska I.V. THE EVOLUTION OF CLANDESTINE LABORATORIES: METHODOLOGIES, RISKS, AND SAFETY IN CRIME SCENE INVESTIGATION.....	451
Lukianchykov B.Ye., Stadnyk V.Ya. THE FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXAMINATION OF MINORS...	455
Marochkin O.I. QUALITY OF THE LAW PROVIDING FOR THE USE OF SPECIAL (SECRET) INVESTIGATION TECHNIQUES.....	458
Rakipova I.V. COMPENSATION FOR DAMAGE TO THE VICTIM IN CRIMINAL PROCEEDINGS: THE EXPERIENCE OF GERMANY FOR UKRAINE.....	462
Stepaniuk R.L., Udod O.A., Kostenko R.S., Dramaretska S.I. USE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN THE FIELD OF FORENSIC ODONTOLOGY IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENCES UNDER MARTIAL LAW.....	469
Tyshchenko O.I., Titko I.A. LEGAL CERTAINTY AND THE MOST FAVORABLE INTERPRETATION OF THE LAW FOR THE INDIVIDUAL AS GUIDELINES FOR RESOLVING LEGAL GAPS IN THE CRIMINAL PROCESS.....	474
Yasynskyi V.O. PREVENTION OF DRUG CRIMES WITHIN THE AUTHORITY SYSTEM OF THE OPERATIONAL UNITS OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE.....	480

SECTION 10 JUDICATURE; PUBLIC PROSECUTION AND ADVOCACY

Biriukova A.M., Hlushchenko A.O. PROTECTION OF THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIAL BRANCH OF GOVERNMENT IN THE CONDITIONS OF APPROVAL OF THE CONCEPT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN UKRAINE.....	485
Dudchenko O.Yu. PROSECUTOR'S OFFICE OF UKRAINE BETWEEN TRADITION AND EUROPEAN STANDARDS: IS A REPRESENTATIVE FUNCTION NECESSARY IN MODERN CONDITIONS?.....	489
Durach O.A. PROBLEM ISSUES OF THE RESTORATION OF THE WORK OF MILITARY COURTS UNDER THE CONDITIONS OF MARITAL STATE IN UKRAINE.....	493

SECTION 11 INTERNATIONAL LAW

Androsovykh L.H. IMPOSITION OF ARRESTS ON THE PROPERTY OF THE AGGRESSOR COUNTRY WITH THE ASSISTANCE OF CRIMINAL PROCEEDINGS WITH THE PURPOSE OF THEIR FURTHER CONFISCATION.....	496
Bondarenko I.D. THE CONCEPT OF "FUNCTIONALITY LOSS" IN THE CONTEXT OF RECOGNIZING CYBERATTACKS AS WAR CRIMES.....	500
Voievoda M.V. SECURING THE LEGAL STATUS OF ASYLUM SEEKERS IN THE UK.....	504
Hrushko M.V., Baadzhy N.A. THE RIGHT TO FREEDOM OF ASSOCIATION IN TRADE UNION: INTERNATIONAL LEGAL REGULATION.....	509
Ivanov A.H. THE OUTCOMES OF OPERATIONS OF INTERNATIONAL FACT-FINDING BODIES.....	512
Kapitan O.I., Rizenko O.V. INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS IN THE FIELD OF HEALTH CARE: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION IN THE NATIONAL LEGISLATION OF UKRAINE.....	516
Medvid L.P., Vasylysiun I.I. RESPONSIBILITY FOR WAR CRIMES IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LAW.....	519
Mitko M.V. THE IMPORTANCE OF THE COMMAND RESPONSIBILITY DOCTRINE FOR BRINGING MILITARY COMMANDERS TO JUSTICE IN INTERNATIONAL LAW.....	524
Pelekh I.V., Shyroka K.O. INTERNATIONAL LEGAL METHODS OF CHANGING STATE TERRITORIES: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS.....	527
Polezhaka K.J. THE CONSOLIDATION OF THE ADVISORY COMPETENCE OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COURTS.....	530
Tymofieiev A.O. PROBLEMATIC ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE ROMAN STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN UKRAINE.....	534
Tymoshenko O.O. COPYRIGHT ON OBJECTS CREATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE: UKRAINIAN AND BRITISH APPROACHES TO THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY..	537

SECTION 12 VILLAGE LAW

Volkov Yu.M., Kaznacheiev D.H. PROBLEMATIC ISSUES OF COMPREHENSIVE IMPLEMENTATION OF TASKS BY THE FORCES OF THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF THE STATE.....	541
Kurtov A.I., Hryhorenko Ye.I., Ivashchenko S.M., Morokhovskiy M.L., Kurtov D.A. ORGANISATIONAL AND LEGAL PRINCIPLES OF SERVICE AND COMBAT ACTIVITIES AND CIVIL-MILITARY COOPERATION OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE.....	544
Leontieva L.V. ENSURING GENDER EQUALITY IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR IN UKRAINE (NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS).....	547

OUR MILESTONE BIRTHDAYS

THE LAW FACULTY OF ZAPORIZHZHIA NATIONAL UNIVERSITY WISHES A HAPPY MILESTONE BIRTHDAY TO BOIAROV VIKTOR IVANOVYCH, PHD IN LAW, ASSOCIATE PROFESSOR, HEAD OF THE DEPARTMENT OF CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICS OF THE ACADEMY OF ADVOCACY OF UKRAINE	550
---	-----

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN CRIME PREVENTION IN THE HOUSING CONSTRUCTION SECTOR

Сирець О.О., аспірант відділу кримінологічних досліджень

Національно-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Стаття присвячена питанню дослідження зарубіжного досвіду запобігання та протидії злочинності у сфері житлового будівництва. За основу для статті було обрано дві країни, які за критерієм рівня розвиненості включають до числа розвинених країн – Іспанію та Швецію. З цією метою нами було пророблено наступну роботу: проаналізовано поточний стан справ на ринках житлового будівництва Іспанії та Швеції; досліджено актуальний стан наявних на цих ринках житлового будівництва проблем, за можливості – виявлено та визначено способи їх подолання; виявлено, проаналізовано та надано власну оцінку щодо заходів із запобігання та протидії злочинності у сфері житлового будівництва в розглядуваних країнах.

Виявлено цілий ряд цікавих для нас аспектів. Зокрема, встановлено, що Іспанія, не дивлячись на достатньо високий рівень свого економічного розвитку, все ж має доволі значний обсяг проблем, що пов'язані із запобіганням та протидією злочинності на своєму ринку житлового будівництва. Навіть більше – зроблено припущення про те, що іспанський ринок житлового будівництва з точки зору запобігання та протидії злочинності на ньому можемо охарактеризувати як значною мірою «хаотичний». З іншого ж боку, говорячи про ринок будівництва Швеції (на противагу іспанському), можемо вказати на його порівняну стабільність та чіткість у функціонуванні (навіть не зважаючи на незначні дисфункції, що є притаманними абсолютно будь-якій існуючій у об'єктивній реальності системі). Звідси нами висунуто кілька наукових гіпотез, відповідно до яких, по-перше, високий рівень економічного розвитку країни не означає одночасного високого рівня розвитку окремих сфер (зокрема, і ринку житлового будівництва), про що можна переконатися на прикладі таких розвинених країн, як Іспанія та Швеція; по-друге, припускаємо, що рівень організованості у будь-якій сфері економіки країни (зокрема, й на ринку житлового будівництва) значною мірою залежить від національного характеру, тобто, ментальності. Зокрема, чи не можемо ми припустити, що холодний та стриманий характер північних народів більш сприяє організованості сфер діяльності, ніж запальний та порівняно більш хаотичний характер південних народів? Обґрунтовано вважаємо, що дані питання підлягають розвитку та дослідженню у подальших наукових розробках, не обмежуючись лише питаннями запобігання та протидії злочинності у сфері житлового будівництва.

Ключові слова: ринок житлового будівництва, запобігання та протидія злочинності, Іспанія, Швеція, забудовник.

The article is dedicated to the study of foreign experience in preventing and combating crime in the field of housing construction. For this article, two countries were chosen based on their level of development: Spain and Sweden. To achieve this, we undertook the following tasks: analyzed the current state of the housing construction markets in Spain and Sweden; investigated the current issues in these housing markets, and, where possible, identified and defined methods to address them; and examined, analyzed, and provided our own assessment of the measures for preventing and combating crime in the housing construction sector in the countries under review.

A number of aspects of interest to us have been identified. In particular, it has been established that Spain, despite its relatively high level of economic development, still faces a significant number of problems related to preventing and combating crime in its housing construction market. Furthermore, it is hypothesized that the Spanish housing construction market, in terms of crime prevention and control, can be characterized as largely 'chaotic.' On the other hand, regarding the Swedish construction market (in contrast to the Spanish one), we can note its relative stability and clarity in functioning (even considering minor dysfunctions inherent in any system existing in objective reality). From this, we have proposed several scientific hypotheses. First, a high level of economic development in a country does not necessarily equate to a high level of development in specific sectors (including the housing construction market), as evidenced by developed countries such as Spain and Sweden. Second, we hypothesize that the level of organization in any economic sector (including the housing construction market) is significantly influenced by national character, or mentality. For instance, can we assume that the cold and reserved nature of northern peoples promotes greater organization in their activities compared to the passionate and relatively more chaotic nature of southern peoples? We reasonably believe that these issues warrant further development and research in future scientific studies, extending beyond just the prevention and control of crime in the housing construction sector.

Key words: housing construction market, crime prevention and control, Spain, Sweden, developer.

Постановка проблеми. Ринок житлового будівництва є однією з ключових сфер господарювання у будь-якій країні. По-перше, житло – це одна з ключових людських потреб, і її задоволення є пріоритетним. По-друге, сфера житлового будівництва є сферою, якій притаманні значні рухи грошових коштів, при тому у значних обсягах, що сприяє зростанню привабливості сфери для суспільства (наприклад, у контексті інвестування), а отже – і для злочинців. Адже безперечною є аксіома – злочинність не здатна існувати поза суспільством; перефразовуючи, стверджуємо – злочинність особливо поширена у тих сферах, які мають популярність у суспільстві.

Таким чином, констатуємо – запобігання та протидія злочинності у сфері житлового будівництва є проблемою нагальною та, обґрунтовано припускаємо, що лишатиметься завжди актуальною. Звідси постає необхідним, на наше переконання, залучення не лише вітчизняного, але й зарубіжного досвіду щодо розглядуваного нами питання. У цьому контексті пропонуємо для дослідження досвіду інших країн обрати саме розвинені країни, які, гіпотетично, спроможні стати не лише «поліго-

ном» для вивчення чужих помилок, але й «дороговказом» до правильної організації ринку житлового будівництва. Виходячи із вказаного, пропонуємо для розгляду досвід з питань запобігання та протидії злочинності у сфері житлового будівництва Іспанії та Швеції.

Стан дослідження проблематики. Унікальність даного дослідження полягає в тому, що до проведення нами зазначеної роботи немає загальновідомих вітчизняних досліджень, що настільки ретельно та широко проводили аналіз зарубіжного досвіду із запобігання та протидії злочинності у сфері житлового будівництва шляхом дослідження іноземних джерел.

Звідси, **метою** даного дослідження є виявлення та аналіз досвіду Іспанії та Швеції, як країн, визнаних розвиненими, із запобігання та протидії злочинності у сфері житлового будівництва.

Під час проведення дослідження застосовано традиційні загальнонаукові методи, такі як **індукція та дедукція, аналіз та синтез**; додатково було використано поширений у західних наукових колах метод вивчення та узагальнення попередніх наукових досліджень.

Виклад основного матеріалу. Іспанія. Цікавим видається той факт, що хоча ми умовно і відносимо досвід розвинених країн у сфері житлового будівництва як ідеал для переймання нами досвіду, все ж, внаслідок вивчення доктринальних досліджень іспанських науковців, доходимо до однозначного висновку про те, що галузь житлового будівництва в Іспанії має цілий ряд проблем та недоліків [1, с. 17–21], рівень незаконності у розглядуваній сфері є високим [1, с. 24–25]. Ключовими проблемами у даній галузі називаються наступні: вихід за межі дозволених у ліцензії обсягів будівництва (за площею, кількістю поверхів тощо), використання низькоякісних матеріалів при будівництві, застосування неадекватних конструктивних рішень тощо [1, с. 23]; однак, мабуть, найсуттєвішими з проблем все ж слід визнати так звану «піратську урбанізацію» [1, с. 26–28] та завершення виконання будівництва всупереч відкликанню наданої будівельної ліцензії [1, с. 25]. У свою чергу, «піратська забудова» виражена у кількох аспектах: по-перше, всупереч здійсненню будівництва відсутня забудова мікрорайону, тобто, має місце відсутність планування житлової забудови; по-друге, має місце відсутність інституційної координації між державним та муніципальним, з одного боку, та приватним будівельним секторами, з іншого [1, с. 70].

Із способів забезпечення належного функціонування ринку житлового будівництва, зокрема щодо питань протидії незаконній забудові, перш за все робиться акцент на інституційній складовій, де ключова роль у Іспанії відводиться муніципальній владі, в особі мера та муніципального куратора, які у своїй діяльності щодо реалізації житлової забудови керуються структурно-містобудівними нормативами [1, с. 41–42].

Муніципальний голова (мер) уповноважений особисто або через своїх представників на реалізацію функцій із нагляду та контролю за перебігом виконання будівельних робіт задля досягнення максимального дотримання містобудівних дозволів та норм; вище згадані нагляд та контроль реалізуються через проведення періодичних перевірок на час та по факту завершення будівництва житлових об'єктів, результати яких фіксуються в протоколах за підписами перевіряючої та відповідальної за виконання робіт осіб [1, с. 47–50].

Що стосується міського куратора, то ним є державна посадова особа, відповідальна за видачу вивчення інформації щодо видачі ліцензій на здійснення містобудівних умов (що включають здійснення будівництва, поділ, знесення об'єктів житлового будівництва тощо), призначена на посаду на 5-річний термін. Фактично задачами куратора визначаються оцінкою наявних житлових елементів у підвідомчій території, визначення потенційних можливостей та конфліктних особливостей різноманітних економічних, екологічних, культурних, соціальних детермінант, що мають вплив на розвиток підвідомчої території з метою правильної оцінки поточної ситуації, а також ефективного прогнозування розвитку підвідомчої території у подальшому [1, с. 57–58].

Однак, проблематика житлового будівництва в іспанській доктрині та судовій практиці розглянута не лише під призвою адміністративно-правових норм, але також і з точки зору екологічного права, як галузь людської діяльності, що має суттєвий вплив на навколишнє середовище. У дослідженні Ізабель Алькараз Абеллан у якості прикладу вище зазначеного згадуються рішення Конституційного суду Іспанії від 26 червня 2011 року № 102/1995 [2, с. 51] та постановою провінційного суду Таррагони від 9 березня 2018 року [2, с. 93–94]; в останній, крім іншого, вагому роль відведено питанню співвідношенню державного втручання до регулювання ринку житлового будівництва, а кримінально-правового регулювання – до адміністративно-правових відносин. Ці питання, розглядані нами вище, є дуже важливими для оцінювання наявної сис-

теми регулювання ринку житлового будівництва, а також формування ідеальної моделі такого ринку.

Так, говорячи про іспанський досвід, маємо справу з домінуванням колективного підходу, домінуванням соціальних потреб над індивідуальними; тобто, має місце позитивне ставлення до активної участі держави у забезпеченні функціонування ринку житлового будівництва, зокрема й із точки зору екологічно-правових відносин [2, с. 120], зокрема й через активну участь у міжнародно-правових договірних відносинах [2, с. 52].

Проте, не дивлячись на те, що в іспанській доктрині має підтримку загальний підхід до активної участі держави на ринку житлового будівництва, має місце дискусія про обсяги такої участі, зокрема й обсяги застосування покарань у розглядуваній сфері. З одного боку, має місце позиція виключення протиправної дії щодо несанкціонованого будівництва із числа кримінально-караних діянь через легалізацію «твору» у майбутньому; з іншого боку, має місце позиція, що вказаний об'єкт житлового будівництва не підлягає подальшій легалізації, оскільки кримінальне правопорушення вже було скоєним, а план міської забудови не може бути видозміненим під потреби даного об'єкту будівництва [2, с. 57]. Дана проблематика тісно пов'язана з питанням розрізнення «несанкціонованих» об'єктів будівництва (тобто, таких, що прямо суперечать вимогам законодавства) та «не дозволених» – тобто, об'єктів житлового будівництва, стосовно яких не було надано адміністративного дозволу на зведення, однак в цілому вони відповідають вимогам законодавства. Фактично, «не дозволени» об'єкти житлового будівництва є такими, на думку ряду іспанських науковців, що відповідають вимогам для подальшої їх легалізації [2, с. 56, 154].

У іспанській науці теж присутня дискусія щодо меж кримінально-правового втручання у регулювання адміністративно-правових відносин, зокрема й у сфері житлового будівництва. При цьому здебільшого іспанські науковці виправдовують кримінально-правове втручання до зазначеної сфери [2, с. 92–93]. Більше того – іспанськими дослідниками висловлюються пропозиції щодо ширшого втручання держави до сфери житлового будівництва у зв'язку з її суспільною важливістю [2, с. 124].

Окрему увагу пропонуємо звернути на одну з альтернативних санкцій за розглядувану протиправну діяльність – спеціальне позбавлення права зайняття професійною діяльністю на певний строк ініціаторам протиправного будівництва, будівельникам або технічним керівникам, що самовільно реалізують урбанізаційні, будівельні роботи [2, с. 140]. Також передбачається у якості цивільно-правового заходу знищення об'єкту протиправної забудови [2, с. 256].

Окремо зупинимось на досвіді Іспанії із запобігання та протидії корупції у сфері житлового будівництва. У дослідженні з вказаного питання, проаналізованому нами, виявлено особливий акцент саме на корпоративній протидії корупційним проявам всередині компаній-забудовників, оскільки досягнення певного рівня розвитку та корпоративної організації підприємствами, організаціями спричиняє собою формування відповідного рівня автономності. З цього моменту можемо говорити про те, що внутрішня етична культура співробітників та керівництва має вагому роль у функціонуванні компанії-забудовника на ринку житлового будівництва [2, с. 263–264]. У даному дослідженні згадуються наступні заходи із запобігання та протидії корупції на внутрішньому (корпоративному) рівні у сфері житлового будівництва: (1) керівництво у функціонуванні вимогами стандартів якості, зокрема, стандарту ISO 37001, що напряду покликани для протидії корупційним проявам через формування культури доброчесності, транспарентності всередині компанії-забудовника [2, с. 261–262]; (2) налагодження ефективної системи контролю та нагляду всередині компанії-забудовників [2, с. 264]. Зокрема, вказується, що повноваження із

спостереження за діяльністю керівництва компанії-забудовника може бути делеговане третім особам, із числа яких акцент робиться на офіцерів з комплаєнс або відділу комплаєнс [2, с. 269]. Також значний акцент робиться на функціональність внутрішніх звітних каналів, завдяки яким працівники можуть повідомити про факти порушень з боку інших працівників або керівництва профільну особу або структуру (наприклад, відділ з комплаєнс), при цьому безпека особи-викривача має гарантуватись [2, с. 269–270]; (3) проведення регулярних навчань програмам з доброчесності для керівників та рядових співробітників компанії-забудовника [2, с. 265]; (4) проведення регулярних аудитів з ризиків при функціонуванні компанії-забудовника, оцінювання ефективності проведених навчань програмам з доброчесності [2, с. 265].

Швеція. Досвід Швеції є теж надзвичайно корисним, зокрема у контексті організації процесу організації та здійснення будівництва житлових об'єктів, а також щодо аспекту запобігання та протидії корупційним аспектам у ході здійснення господарської діяльності компаніями-забудовниками.

Вважаємо важливим розглянути організаційні аспекти здійснення будівництва в розглядуваній країні. Для цього пропонуємо звернути увагу на пакет важливих документів, на яких ґрунтується будівельний процес:

1. Основоположні документи загального значення: (1) *загальний план муніципалітету*, у якому акцентується увага на принципах довгострокового розвитку муніципалітетів; (2) *нормативи про розподіл муніципальних земель*, прийняття яких є обов'язковим для всіх муніципалітетів, що мають справу із розподілом муніципальних земель. У вказаних нормативах серед іншого зазначається ціль, яку муніципалітет планує досягнути через передачу призначених для будівництва земельних ділянок [3, с. 1–2, 7–8].

2. Документи, що формуються у кожному конкретному випадку: (1) *детальний будівельний план*, у якому, по-перше, визначаються права та обов'язки сторін договірних відносин (муніципалітету та компанії-забудовника), по-друге, з метою досягнення прозорості процесу зведення майбутнього об'єкту житлового будівництва. Характерною рисою детального будівельного плану у Швеції є те, що, не дивлячись на його формування або безпосередньо муніципалітетом (якщо земельна ділянка перебуває у його власності), або спільно муніципалітетом та компанією-забудовником (якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності компанії-забудовника), його прийняття не є можливим без винесення на громадське обговорення. Наслідком цього є те, що середні строки на підготовку задовільного детального будівельного плану складають 2,5 роки [3, с. 1–2; 4, с. 22–23, 29]; (2) *муніципальні маркові покажчики*, які тісно пов'язані з детальним будівельним планом або окремими його частинами. Фактично, даним документом закріплюються всі вимоги муніципалітету до майбутнього об'єкту житлового будівництва, що буде зведений конкретною компанією-забудовником. Однак, муніципальні маркові покажчики мають значення виключно у тому випадку, коли землю під житлову забудову володіє муніципалітет [4, с. 23, 28]; (3) *будівельний дозвіл*, який надається зазвичай у рамках детального будівельного плану [4, с. 23–24]; (4) *різного роду угоди, що укладаються у процесі формування детального будівельного плану та зведення об'єкту житлового будівництва*. Однією з таких угод є угода про маркування, яка закріплює, по-перше, вибір муніципалітетом конкретної компанії-забудовника, по-друге, прийняття та згоду компанії-забудовника із встановленими муніципалітетом умовами маркування. Останні, у свою чергу, поділяються на загальні (такі, що найчастіше визначені в політично прийнятих документах) та специфічні (тобто такі, що стосуються точкових аспектів виконання договірних зобов'язань – наприклад, використання / невикорис-

тання певної техніки, реалізація дотримання конкретної екологічної чи якоїсь іншої програми тощо) [4, с. 33, 38].

Також вважаємо за необхідне присвятити окрему увагу розгляду таких важливих організаційних питань щодо житлового будівництва, що пропонується нам досвідом Швеції: (1) питання вибору компанії-забудовника; (2) питання методики розподілу земельних ділянок для здійснення житлового будівництва.

1. *Вибір компанії-забудовника.* Процедура вибору належної компанії-забудовника здійснюється, у залежності від характеру проекту та організації муніципалітету, компетентним відомчим комітетом, виконавчим комітетом муніципалітету або міською радою; якщо ж, наприклад, земля належить муніципальному підприємству, то дане рішення приймає його правління [4, с. 48]. Ключовим принципом здійснення компетентним органом місцевого самоврядування такого вибору є ненадання підтримки окремим компаніям-забудовникам, за виключенням окремих випадків (наприклад, у випадку згоди компанії-забудовника на реалізацію житлового будівництва у «неблагополучних» районах) [3, с. 10]. У ході вибору відповідної компанії-забудовника муніципалітету керуються формальними (визначеними у маркувальній політиці кожного з муніципалітетів) та неформальними критеріями. До числа перших можуть належати наступні: економічна спроможність компанії-забудовника на реалізацію даного та подальших житлового-будівельних проектів; відповідність у реалізації проектів якісним критеріям та екологічним вимогам; відсутність у компанії-забудовника невикористаних будівельних прав, що, припускаємо, означає завершення зведення всіх об'єктів житлового будівництва тощо. У той самий час, до числа неформальних критеріїв можемо віднести, наприклад, готовність компанії-забудовника здійснення житлової забудови у економічно менш вигідних місцях, що можемо розцінити як стягнення певної «соціальної плати» з них [4, с. 39–40].

2. *Розподіл земель під здійснення житлового будівництва.* Не дивлячись на відсутність законодавчого закріплення методики розподілу земель під житлову забудову, у муніципальному житлово-будівельному досвіді Швеції склалася практика застосування двох ключових методів, таких як: (1) метод «анонсованої анкети»; (2) метод «прямої анкети». Метод «анонсованої анкети» фактично являє собою організацію тендеру стосовно проведення майбутньої житлової забудови, коли щодо неї зацікавлені дві або більше компанії-забудовника; підґрунтям даного методу є три ключові типи оцінювальних критеріїв компанії-забудовників, що використовуються у якості альтернативи: а) критерій готовності сплатити найвищу ціну за надання земельної ділянки під житлову забудову однією з компаній-забудовників; б) поєднання цінового критерію з іншими, зокрема, з оцінкою проектною документацією; в) фіксування ціни на земельну ділянку, коли до уваги беруться лише інші критерії оцінювання. Що ж стосується методу «прямої анкети», то він застосовується по відношенню до конкретної компанії-забудовника у окремих випадках, наприклад: а) лише одна компанія-забудовника зацікавлена у здійсненні житлової забудови на конкретній муніципальній земельній ділянці, а муніципалітет вважає надану пропозицію прийнятною для реалізації; б) визначення та анонсування через загальні муніципальні плани та програми розвитку районів конкретних районів, що підлягають житловій забудові, та запрошення компанії-забудовників до реалізації житлової забудови на таких земельних ділянках; в) у випадку безпосереднього звернення муніципалітету до конкретної компанії-забудовника з метою здійснення житлової забудови у економічно непривабливих районах тощо [3, с. 8–9; 4, с. 43–45].

Тепер пропонуємо перейти до проблематики запобігання корупційним проявам у галузі житлового будівництва, досліджуючи досвід Швеції. Перше, що слід від-

мітити, це констатацію того факту, що навіть у Швеції галузь будівництва (у тому числі й житлового будівництва) є найбільш корумпованою галуззю господарювання [5, с. 38]. Однією з найпоширеніших форм корупційних проявів є так звані мути, які фактично являють собою надання подарунку, послуги тощо, представникові компанії-забудовника з метою досягнення конкретного результату (дій чи бездіяльності) з боку такої компанії-забудовника [5, с. 14–15].

Звідси, з метою ефективного запобігання та протидії корупційним проявам у сфері житлового будівництва, рядом шведських дослідників було запропоновано наступні заходи: (1) прийняття корпоративних етичних та поведінкових кодексів усередині компаній-забудовників [5, с. 19–22]; (2) проведення регулярних корпоративних аудитів [5, с. 19–20]; (3) налагодження комунікаційної системи з метою уможливлення отримання анонімних повідомлень від працівників щодо потенційних порушень [5, с. 19–20]; (4) здійснення реєстрації повного штату працівників компаніями-забудовниками [5, с. 19–20].

Крім того, цими ж дослідниками було проведено опитування серед шведських компаній-забудовників, а також працівників (у тому числі й колишніх) житлово-будівельної галузі, з метою виявлення якомога ефективніших практик щодо запобігання та протидії корупційним проявам у галузі житлового будівництва. Шведськими вченими у якості результатів проведеного опитування було встановлено, що найефективнішими (на думку респондентів) засобами запобігання та протидії є наступні: (1) регулярне інформування своїх працівників щодо етичної та антикорупційної політики компанії-забудовника, зокрема й у формі проведення регулярних зустрічей працівників задля обговорення даних питань [5, с. 24–25]; (2) систематичне проведення навчань власних працівників із питань етики [5, с. 26–27]; (3) здійснення глибокого контролю за власними співробітниками, зокрема й через вимушене порушення приватності працівників (наприклад, читання керівництвом особистих листувань працівника), з метою виявлення потенційних порушень [5, с. 24–26]; (4) впровадження практики прозорості та звітності у діяльності компанії-забудовника [5, с. 24–25]; (5) практика відмови або ж практика обмеження числа використовуваних підрядників до числа двох у ході господарської діяльності з метою запобігання потенційним порушенням [5, с. 25]; (6) регулярне проведення аудиту контрагентів компанії-забудовника перед початком кожної нової закупівлі (внаслідок виявлення певних потенційних

порушень з боку конкретного контрагента останній має бути викреслений зі списку контрагентів компанії-забудовника) [5, с. 25]; (7) практика обов'язкового підписання між компанією-забудовником та її контрагентом етичної угоди [5, с. 25–27]; (8) прийняття на корпоративному рівні етичних кодексів та кодексів поведінки [5, с. 26–27]; (9) створення та функціонування у складі компанії-забудовника етичної ради, компетентної розглядати профільні справи, а також гарячих ліній для анонімних повідомлень працівниками про потенційні порушення [5, с. 26–27]; (10) ліквідація поширеної у галузі будівництва (у тому числі й житлового будівництва) у Швеції культури «мачо», за якої мало хто із суб'єктів готовий змінювати свої способи ведення справ [5, с. 27–28]; (11) збільшення рівня конкуренції на ринку житлового будівництва [5, с. 27–28].

Висновок. Вважаємо, що проведене нами достатньо ретельно вивчення досвіду Іспанії та Швеції із запобігання та протидії злочинності у сфері житлового будівництва надає можливість сформулювати і висунути кілька наукових гіпотез, які стануть основою подальших досліджень:

1. Відповідно до результатів проведеного дослідження, на прикладі Іспанії та Швеції, можемо припустити, що високий рівень економічного розвитку країни не тягне за собою одночасного високого рівня розвитку окремих сфер діяльності, у тому числі й ринку житлового будівництва. Про це можна ствердно говорити, керуючись прикладом розглянутих Іспанії та Швеції.

2. На підставі попереднього припущення, висуваємо чергову гіпотезу про те, що рівень організованості та злагодженості будь-якої сфери господарської діяльності країни може значною мірою залежати від національного характеру даної нації, тобто, від її ментальності. Так, керуючись такою установкою, не складно здогадуватись, що холодний та стриманий характер північних націй (наприклад, шведів) є значно сприятливішим для організації та налагодження сфер господарської діяльності, ніж запальний та порівняно більш хаотичний характер південних націй (наприклад, іспанців).

Переконані в тому, що пошуки відповідей на вище наведені питання у рамках подальших досліджень (при цьому – навіть не обмежуючись рамками сфери житлового будівництва) можуть значним чином посприяти більш глибокому розумінню внутрішніх процесів у кожній з галузей господарювання (зокрема й на національних ринках житлового будівництва), внаслідок чого – більш ретельно сплановані тактичні та стратегічні заходи щодо здійснення запобігання та протидії злочинності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Araujo, Ana Mejia. Alternativas de solución frente a la construcción de vivienda ilegal en el municipio de Valledupar. Trabajo de grado presentado para optar al Título de magister en Derecho para el Urbanismo y el Desarrollo Territorial Sostenible. Bucaramanga, 2018. 82 p.
2. Isabel M^a Alcaraz Abellán. La construcción ilegal como delito. Universidad Católica de Murcia. Escuela internacional de doctorado. Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. Murcia, noviembre de 2020. 279 p.
3. Leo Bjorklund. Kommunernas prissättning av kommunal mark vid markanvisningar för bostäder. En granskning av Gävle kommun och Stockholm kommun. Akademien för teknik och Miljö. 2017. 35 s.
4. Carl Caesar, Thomas Kalbro, Hans Lind. Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. 2013:1. 133 s.
5. Sukaina Didi, Maria Hager, Tarek Khalayli, Rebecca Pehrson, Ida Sokhi, Jonathan Wallin. Oegentligheters påverkan i samhällsbyggnadsbranschen. En rapport som sammanställer affäretikens, korruptionens och mutors roll i branschen. Chalmers university of technology. 2020. Gothenburg, Sweden. 69 s.

**Запорізький національний університет
Міністерства освіти і науки України**

**Електронне наукове фахове видання
«Юридичний науковий
електронний журнал»**

№ 10, 2024

**Запорізький національний університет
Запоріжжя 2024**